

O PONTO DE MUTAÇÃO ENTRE SER HUMANO E NATUREZA: INTERFACES PARA UMA NOVA CONSCIÊNCIA PLANETÁRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.20476554

Florice Alves Ferreira

Mestranda no PPGTEO da Universidade Católica de Pernambuco, e-mail:

ferflorice7@gmail.com

RESUMO

Diante de um cenário assustador, constata-se com assombro as consequências da ação predatória do homem contemporâneo e sua relação com a Natureza. As previsões feitas por físicos, cientistas e pelas conferências internacionais sobre questões climáticas não foram suficientes para tomar consciência do que seria o planeta terra no século XXI. A que ponto chegamos? A mãe natureza utiliza de todos os recursos natos para se regenerar dos ataques constantes em sua biodiversidade. O *homo sapiens* que devia ser guardião de toda a criação é o seu maior inimigo. O *homo faber* traiu sua vocação de cuidador! (Gn1,26-31) O que fazer agora para reverter a situação que cada dia se torna irreversível? Este breve estudo objetiva contribuir para a tomada de consciência sobre “o cuidado com a Casa Comum” já abordada pelo Papa Francisco na *Laudato Si’* (2015) e retomada na *Laudate Deum* (2023). Como fazer teologia hoje sem considerar essas questões que afetam a todos, humanos, animais, plantas e micro-organismos? Como o pensar teológico pode contribuir para uma estratégia prática em prol de uma consciência planetária? Considerando uma revisão bibliográfica e lançando mãos de fatos notificados pelas mídias sociais, propõe-se chegar a alternativas sustentáveis, a partir de um posicionamento ético, agindo no nível local e pensando na esfera global, a fim de criar uma consciência ecológica. Tudo está interligado. O ser humano é parte integrante da criação divina, portanto, integra o complexo mundo de “Gaia”. A modo de conclusão espera-se sensibilizar toda comunidade científica, educadoras(es), teólogos e biblistas, ativistas e outros sujeitos em rede, oriundos dos mais variados campos de saber para fomentar uma compreensão bíblico-cristã da criação, superando o paradigma da destruição em vista do imperativo da sustentabilidade ecológica.

Palavras-chave: Consciência planetária. Sustentabilidade. Francisco. Práxis teológica.

Introdução

Este breve estudo objetiva contribuir para a conscientização sobre o cuidado com a Casa Comum e, sobretudo, a urgência do chamado à responsabilidade de cada indivíduo, de cada sociedade e sistemas de vida sobre a grave crise ambiental.

A presente pesquisa se desenvolve a partir de uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica, considerando como textos principais, a *Laudato SI'* (2015) e *Laudate Deum* (2023) do Papa Francisco e outros textos referentes a questões climáticas.

Partindo do princípio de que Deus criou o mundo como um jardim, um paraíso terrestre para favorecer a criatura humana, acredita-se que a beleza do ato criacional exercia um encantamento na relação entre humano e natureza. O ser humano habita nesse jardim e se encontra em conexão visceral com toda a espécie de animais, vegetais, minerais e outros organismos vivos como parte do mesmo ato. Tudo foi criado numa ordem crescente de dignidade. O ser humano recebeu o mandato do Criador, para cultivar e guardar todas as criaturas da terra, do céu e do mar, vivendo em harmonia com todo o universo.

Desde os primórdios da criação como relata o livro das Origens, a descrição-narrativa da criação do céu e da terra, assemelha-se a uma “cosmogonia” perfeita (Gn 1,1-31). Essa narrativa do Gênesis retrata a maravilha do universo em toda sua magnitude. Note-se que há uma explosão de vida em todo o universo criado. “Deus viu tudo o que tinha feito: e era muito bom” (Gn 1,31).

No segundo relato da criação, o foco recai sobre a modelagem do ser humano (Gn 2, 4b-25) por Iahweh Deus, sem separá-los da criação de todos os seres vivos, habitantes do paraíso terrestre. Segundo a tradição, esse relato é tipificado como “antropogonia” (v. 4b-8 e 18-24), visto que o ser humano é formado e nele é insuflado o sopro divino.

No princípio, todo o poder de cultivar, de administrar e prestar contas da criação, foi dado ao ser humano. Essa compreensão o coloca numa participação privilegiada diante da natureza pela graça divina. Desse modo, há entre ser humano e natureza um encantamento universal. Em sua tese sobre ética socioambiental, Lúcio Flávio reconhece essa íntima conexão do homem com todos os outros seres:

a sua faculdade de pensar e refletir lhe confere a responsabilidade pelo destino de toda a biosfera, pela manutenção dos princípios bióticos que garantem a continuidade dos ecossistemas e por uma atenção e um cuidado especiais aos seres que, por terem a existência ameaçada, são uma expressão da própria fragilidade da vida (Cirne, 2013, p.19).

Numa perspectiva ecológica, brota a urgência do homem contemporâneo reencontrar o seu lugar de origem na relação com a Mãe Natureza, com a nossa Casa

Comum, como denominou de modo carinhoso o Papa Francisco, referindo-se ao Planeta Terra. Pois, o uso predatório e destrutivo da natureza, colocou a espécie humana diante de um desastre ecológico sem precedentes.

2 Ponto de Mutação: desafios e oportunidades

Constata-se que, com a revolução industrial em suas várias fases de desenvolvimento e o avanço da tecnociência, a relação harmoniosa entre humano e natureza se corrompe. A ação predatória do ser humano dito evoluído, causou ruptura brutal na relação entre humano e ambiente natural. Passamos de uma cosmogonia para uma “cosmoagonia”¹ provocada pela ação humana em vista da exploração dos recursos naturais para obtenção de lucro. O binômio economia e produção se sobrepõe à preservação e o cuidado.

Essa perigosa relação se estabelece em decorrência de uma visão de mundo centrada no ser humano, como afirma Cirne (2013, p. 185), “um antropocentrismo autocentrado e arrogante pode ser considerado, à luz da fé, um ‘pecado grave’ da nossa civilização predatória”, que tem reduzido tanto o mundo natural quanto a pessoa humana a um objeto a ser explorado.

Parafraseando Boff, o que outrora fora uma narrativa de antropogonia, no mundo hodierno tornou-se uma narrativa de “antropoagonia”. O *homo sapiens* tornou-se o *homo demens*, por sua estranha capacidade de pôr em risco de extinção sua própria espécie. O mundo enfrenta a pior crise já anteriormente prevista para o século XXI: a crise humanitária diante das mudanças climática. Assim alertou o Papa Francisco na encíclica *Laudato Si'*:

a terra clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos (Francisco, 2015, p. 03).

O apelo para mudança de comportamento na relação do ser humano com a Natureza não é tão recente. Há tempos idos que ativistas, físicos e ambientalistas vem

¹ Termo cunhado por Leonardo Boff.

fazendo alerta para as questões socioambientais. É preciso superar o paradigma da exploração-destruição do mundo criado.

Em sua encíclica, *Laudato SI'* (2015), Papa Francisco faz a memória das exortações e encíclicas de seus antecessores acerca da problemática do desrespeito ao meio ambiente². Isto significa que a preocupação da Igreja com a ecologia e a preservação do meio ambiente não é nova.

A mesma mensagem publicada ao mundo católico, é também dirigida a toda as pessoas de boa vontade, pois nada neste mundo pode nos ser indiferente. Todos devem se unir por uma preocupação comum: o cuidado com a vida e o planeta em que vivemos. O convite ao diálogo mais amplo com toda a sociedade toca a questão da nossa casa comum, do nosso *habitat* e o futuro das gerações que estão por vir.

A sociedade civil ganhou muito em termos do avanço científico, nas descobertas para a cura de certas doenças, para a qualidade de vida, com mais acesso à educação, moradia, emprego etc. Todavia, essas mudanças e transformações sociais no campo da indústria e do avanço tecnológico, gerou grandes problemas para a preservação ambiental, como alerta Tiago José Freitas de Oliveira em seu artigo:

com o passar do tempo, as mudanças também proporcionaram grandes desafios, como a poluição, produção de lixo, degradação ambiental, recuperação e preservação ambiental, aquecimento global, fome, miséria e desigualdade social, entre outras questões, hoje vistas como significativos desafios globais para o século XXI (Oliveira, 2020).

A preocupação com o fenômeno ambiental não é tão recente. Entretanto, a questão ambiental só ganhou importância a partir de 1983, com a criação da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. O resultado desse trabalho gerou o relatório onde o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado no intuito de conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente.

Segundo esse relatório, “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades” (Oliveira, 2020).

Em 1997, ocorreu a chamada Conferência das Partes (COP 03), realizada na cidade de Kyoto, Japão, gerando o protocolo de Kyoto sobre o dever de preservação

² Pacem in Terris, João XXIII, 1963; Octogesima Adveniens, Paulo VI, 1971; Redemptor Hominis, João Paulo II, 1979; Centesimus Annus, 1991; Sollicitudo rei Socialis ;1987; Caritas in Veritate, Bento XVI, 2009

entre as nações para o meio ambiente. A partir de então, a problemática em torno das ameaças dos gases de efeito estufas sobre o meio ambiente, foi agravando-se cada vez mais. A preocupação com as questões ambientais se internacionalizou.

Para avançar na reflexão e tomadas de decisões, a fim de reverter o quadro de poluição e discussão sobre o tema, realizou-se a Conferência das Partes (COP 21) em Paris, em 2015, resultando no Acordo de Paris. Depois foi criado pela ONU os “Objetivos do Desenvolvimento do Milênio” (ODM) que mais tarde se desdobraram nos “Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis” (ODS) com metas para serem cumpridas até 2030, sob pena de uma catástrofe mundial e destruição da própria espécie humana.

Nessa pragmática de preservação ao meio ambiente, está impresso o desejo de que as nações se solidarizem entre si e busquem juntas soluções para combater os crimes ambientais que atingem toda a biosfera planetária. É preciso expandir a consciência para a dimensão do cuidado com a casa comum.

Desde então, várias edições das “Conferências das Partes” foram realizadas. E no mesmo ano do lançamento da Laudato S’I (2015) - que vem como uma denúncia e convocação urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta -o histórico acordo de Paris (2015) fora assinado entre as nações participantes para o combate a degradação ambiental. Para efeito de causa, o acordo foi validado somente em 2016.

Considerando a dramática situação das mudanças climáticas em curso, Papa Francisco reverbera, ativando a memória sobre a histórica crise sanitária, iniciada em 2020:

Finalmente, podemos acrescentar que a pandemia Covid-19 veio confirmar a estreita relação da vida humana com a dos outros seres vivos e com o ambiente, mostrando de modo particular que aquilo que acontece em qualquer parte do mundo tem repercussões sobre todo o planeta. Isto permite-me insistir sobre duas convicções que não me canso de reiterar: “tudo está interligado” e “ninguém se salva sozinho” (Francisco, 2023, n.19).

No entanto, o que foi feito até aqui? Como seguem as aplicações das decisões tomadas nessas Conferências? Anos depois, outras conferências são realizadas e os especialistas alertam quanto ao efeito em espiral do superaquecimento global. O ano de 2020 foi o ano limite para evitar a catástrofe climática.

Em novembro de 2024, realizou-se a COP 29, em Baku, Azerbaijão. Porém, a conclusão final gerou insatisfação dos países em desenvolvimento e ambientalistas. O Brasil como país-sede da COP29 em 2025, assume o papel de protagonizar e articular o plano de trabalho Baku-Belém. Tem a obrigação de fazer as negociações necessárias para que os países assumam o financiamento adequado para reverter o quadro de destruição do planeta.

São muitos os desafios a serem superados em vista da mudança no comportamento do ser humano em relação a nossa Casa Comum. Oito anos depois da convocação da *Laudato Si'* (2015), Francisco urge com um brado mais emblemático ainda. A *Laudate Deum* (2023) é publicada como uma proposta de oportunidades e mudanças, “por que um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus, torna-se o pior perigo para si mesmo” (LD, 2023, n.73).

Há esperança de futuro para as gerações vindouras? Que mundo irão encontrar? O pontífice sugere mudança de mentalidade e de atitude diante do caos climático causado pela ação humana com esta afirmação:

Apesar disso, tudo concorre para o conjunto e evitar o aumento de uma décima de grau na temperatura global poderia já ser suficiente para poupar sofrimentos a muitas pessoas. Mas, o que realmente importa é algo menos quantitativo: recordar-se de que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade; não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas (Francisco, 2023, n.70)

A próxima COP30 está prestes a se realizar em Belém do Pará e com essa perspectiva, novos estudos alertam que faltam apenas três anos para os piores impactos das mudanças climáticas no mundo. Medidas urgentes e acertadas precisam sair do papel e se tornarem realidade. O brado desesperado já foi lançado nos noticiários do mundo inteiro: “a mudança climática tornou-se uma ameaça existencial a humanidade”

3 Interfaces para uma nova consciência planetária

A relação entre ser humano e natureza é bastante complexo e multifacetado. Faz-se necessário reconhecer que somos parte integrante da natureza, e não meros observadores externos. Tudo o que fazemos tem um impacto profundo sobre o meio ambiente, como afirma Cirne (2013): “na óptica do paradigma ecológico o ser humano

e o mundo natural não se encontram justapostos, separados um do outro”, mas intrinsecamente ligados em sua engenharia biosférica.

Pensando numa ecologia profunda não se pode separar o ser humano do ambiente natural. Tudo está interligado, interconectado. Somos parte da criação e estamos embrenhados nela como um todo organizado. Numa dimensão de interdependência, o ser humano é apenas um dos fios pertencentes a grande teia da vida na biosfera. Nessa lógica corrobora Cirne:

Em consonância com essa perspectiva ecológica, a realidade é sempre pensada holisticamente- a totalidade que não resulta da soma das partes, mas da interdependência orgânica de todos os elementos-, de modo que inclua e relacione todos os seres entre si e com o respectivo meio ambiente (Cirne, 2013, p. 105).

Tomar consciência dessa percepção de que natureza e ser humano são um todo dentro do universo da criação, será um indício de uma nova jornada no processo de transformação ambiental. Todos os seres vivos têm algo em comum, foram feitos de uma só matéria e todo o conjunto é afetado pelo que acontece com qualquer um dos seus componentes vivos. Sobre essa consciência ecológica, afirma Afonso Murad:

O destino do ser humano está associado ao destino do cosmo. Superando o antropocentrismo egóico da Modernidade, afirma-se que há uma circularidade: o universo é direcionado para o humano como o humano é voltado para o universo donde proveio. Pertencem-se mutuamente. (Murad *apud* Cirne, 2013, p. 107)

Quando se trata de interfaces entre ser humano-natureza, para alcançar uma nova consciência planetária, um conceito em voga e muito discutido entre ambientalistas, físicos e ecologistas é a sustentabilidade. É supra produtor criar um mundo sustentável e equilibrado para que haja harmonia entre as pessoas e os outros animais. Que haja produção e criatividade, mas que seja uma produção sustentável, permitindo a terra o descanso necessário para recuperar-se da exploração humana.

Segundo o físico e ambientalista Fritjof Capra (2006) há três centros tradicionais de poder na sociedade contemporânea, capazes de contribuir para a mudança na relação entre ser humano e o ambiente. São eles: governo, negócios e a sociedade civil.

Os atores importantes para implementar as mudanças necessárias no cuidado com o meio ambiente são as organizações sociais, a Igreja e os partidos políticos.

Desse modo, para assumir um novo paradigma da sustentabilidade, exige mudanças radicais na forma de viver, de produzir e consumir. Os três centros devem garantir a colaboração e assegurar no modo de produção, a dignidade humana e a sustentabilidade ecológica para um futuro sustentável.

Um exemplo de comprometimento com a sustentabilidade, é a ambientalista e idealizadora do “Menos 1 Lixo”, Fe Cortez. Em seu primeiro livro sobre sua experiência e militância pela preservação ambiental, ela adverte: embora diversos estudos sobre o impacto do plástico no oceano, as tantas COPs realizadas e acordos assinados por quase todos os países do mundo para cortar emissões de carbono, respeitar ecossistemas, redesenhar nossa forma de habitar no planeta, não há mudança de atitudes (Cortez, 2021).

Por que, apesar de tantos alertas, pesquisas sérias e informações consistentes é tão difícil mudar esse modelo de exploração? Mesmo sabendo do risco de autodestruição da nossa própria espécie, *o Homo consumptor*³ continua vivendo para consumir e descartar, nesse modelo destruidor?

A autora apresenta de modo sensível e apaixonado um manifesto sobre a integração da compreensão humana no que ela denomina de *Homo Integralis*, porque integrado e conectado com a experiência maior da vida e profundamente integrado na teia interdependente que alimenta a vida em todo o universo.

Entretanto, para que haja a consolidação dessa compreensão faz-se urgente mudar a cosmovisão, mudar a lente com a qual vemos o mundo. Vivemos na sociedade do *Homo Consumptor*, onde tudo é feito para “produzir, consumir e descartar, mas não só as coisas, descartam pessoas e momentos, pois acreditam que é nessa acelerada substituição e num eterno buscar fora que vamos preencher os vazios de dentro” (Cortez, 2021, p. 305).

Segundo Cortez, a humanidade pode refazer sua história a partir da perspectiva do *Homo Integralis*. Uma narrativa que nasce da polaridade do feminino. Urge fazer uma transição que passa pela cosmovisão do feminino para alcançar a regeneração do *modus vivendi* na relação com a Mãe Terra.

Conforme estudos de Ken Wilber, *apud* Cortez: quando 10% da população mundial atingir o estágio evolutivo de perceber o mundo como essa teia de vida, quando esses 10% ancorarem essa nova cosmovisão e visão regenerativa da vida,

³ Expressão utilizada por Fe Cortez em seu livro *Homo Integralis* (2021), significa o indivíduo consumista, focado no consumo excessivo de bens materiais.

só assim poderá surgir o que Fritjot Capra define como ponto de mutação” (Cortez, 2021, p. 349). Outra cosmovisão será possível, urgente e necessária.

É mais do que urgente pensar novas práticas sustentáveis em produção, como estilo de vida. É necessário fazer a passagem do *homo consumptor* para o *homo integralis*, encontrando assim outro caminho de regeneração coletiva.

Um exemplo bem prático de que a mudança na percepção da realidade pode ser a chave para se compreender que humano e natureza são partes de uma totalidade é a experiência dos povos originários com a cultura e mística do “Bem Viver”. Essa é uma proposta de alternativa ao desenvolvimento tecnocrata e cientificista que não considera o bem-estar ambiental. Mas o que seria o Bem Viver em sua proposta inovadora diante dos desastres ambientais?

O Bem Viver é uma forma diferente de relação entre a sociedade e a natureza, entre a sociedade e suas diferenças. Nessa ótica, a natureza é reconhecida como parte fundamental da sociabilidade humana. O Bem Viver exige outra economia, sustentada nos princípios de solidariedade e reciprocidade, responsabilidade, integralidade. O objetivo é construir um sistema econômico sobre bases comunitárias, orientadas por princípios diferentes dos que propagam o modo de produção do capitalismo.

Outra via de mudança na relação humano-natureza, para desaprender o *modus consumptor* de ser é a proposta da educação ambiental. Utilizar o espaço educativo para fomentar uma visão sistêmica do mundo, aprendendo a fazer uma leitura mais integradora e harmônica do mundo. Pensar uma educação ecológica, uma alfabetização ecológica, ou um letramento ecológico, a fim de preparar a geração digital para um relacionamento mais harmonizado com o meio onde vive é meta fundamental diante do caos climático. O desafio passa por sensibilizar a geração atual para se tornar a guardiã da Casa Comum.

Sabemos que a crise atual não é de ordem tecnológica ou conceitual. A crise ambiental do mundo hodierno vem “da vontade política, de força política, acima de tudo de valores humanos, como bem alerta Fritjof Capra.

À guisa de conclusão

Compreende-se que a percepção das pessoas sobre a crise ambiental se encontra em níveis diferentes de consciência. Percebe-se que mesmo diante dos fatos

que vem acontecendo de forma recente, que são acompanhados e noticiados pelos meios de comunicação social, o ser humano continua atacando, explorando e destruindo a biodiversidade do planeta.

Constata-se que a raiz dessa problemática é o ser humano, na sua ânsia de dominação e produção desenfreada, visando sustentar uma economia alicerçada no sistema neoliberal e capitalista. Nesse prospecto, uma passagem da dominação para a mística do cuidado deve ser engendrada, a fim de desmontar o paradigma antropocêntrico.

Numa visão interdisciplinar, dialoga-se sobre a ideia de que estamos em um ponto de mutação crucial para o realinhamento da relação entre ser humano e natureza, vislumbrando uma nova consciência planetária.

É hora de mudar a cosmovisão. É mister adquirir uma visão sistêmica de mundo. Pois somos todos parte de uma teia inseparável de relações. Faz-se urgente dialogar cientificamente com três aspectos dessa realidade: a realidade ecológica, geográfica e teológica. Esses três saberes enriquecem o debate proporcionando a conscientização e por conseguinte, uma práxis configurada nas decisões coletivas em prol da preservação ambiental. Três movimentos são deveras importantes: interação, integração e inter-relação.

Apostando no desenvolvimento sustentável como uma interface para uma real mudança de mentalidade, há um convite à ação. Um incentivo para práticas individuais e coletivas em direção a uma relação mais equilibrada entre ser humano e natureza.

Referências bibliográficas

CAPRA, Fritjot. **Entrevista Roda Viva**. Disponível em:
<https://youtu.be/ta3fHs9NRoo?si=h1jssy4W-7dhpvsU> Acesso dia 02/06/2025

CIRNE, Lúcio Flávio Ribeiro. **O espaço da coexistência: uma visão interdisciplinar de ética socioambiental**. São Paulo: Loyola, 2013.

CORTEZ, Fe. **Homo Integralis: uma nova história possível para a humanidade**. São Paulo: LeYa Brasil, 2021.

FRANCISCO. Carta encíclica **Laudato Si'**: sobre o cuidado com a casa comum. São Paulo: Paulinas, 2015.

FRANCISCO. Exortação apostólica **Laudate Deum**: Sobre a crise climática.
Disponível: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.pdf. Acessado em: 03/11/2024.

OLIVEIRA, Tiago Freitas de. **Os Desafios Globais para o Século XXI** - Software MataNativa. Disponível: <https://matanativa.com.br/desafios-globais-seculo-xxi/>
Acessado em: 14/10/2024.